

GIPOKSIK ISHEMIK ENSEFALOPATIYA

Bobomurotov T.A. ¹

Akramova Sh.R. ²

Norqulova Y.R. ³

Toshkent tibbiyot akademiyasi

¹ TTA Bolalar kasalliklari propedevtikasi kafedrasini mudiri,
turdiqulbobomuratov26@gmail.com +998909854130

² TTA 2-davolash fakulteti talabasi, akramovashahlo77@gmail.com
+998933296212

³ TTA 2-davolash fakulteti talabasi, yulduznorkulova957@gmail.com
+998902882242

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15280470>

Annotatsiya

Ushbu adabiyotlar tahlilida oxirgi yillarda yangi tug'ilgan chaqaloqlarda ko'p uchrayotgan gipoksik ishemik ensefalopatiyaning uchrashi, etiologiya va patogenezini, sabablari, tashxislash va davolash to'g'risidagi asosiy ma'lumotlar keng yoritilgan. Ensefalopatiya – bu miya faoliyatining buzilishi bilan kechadigan kasalliklar guruhi bo'lib, turli sabablar tufayli yuzaga keladi. Ushbu patologiya miyaning modda almashinuvi, qon aylanishi yoki intoksikatsiyasi natijasida rivojlanishi mumkin. Kasallik tug'ma yoki orttirilgan bo'lishi mumkin. Tug'ma ensefalopatiya odatda homiladorlik yoki tug'ruq jarayonidagi asoratlar natijasida paydo bo'ladi. Orttirilgan shakllari esa gipoksiya, intoksikatsiya, travma, metabolik kasalliklar yoki qon aylanishining buzilishi natijasida yuzaga keladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, diskirkulyator ensefalopatiya va neyrodegenerativ kasalliklar bilan bog'liq ensefalopatiya dunyo bo'ylab millionlab odamlarga ta'sir ko'rsatadi va uning chastotasi aholi qarishiga qarab oshib bormoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, perinatal ensefalopatiya har 1000 yangi tug'ilgan chaqaloqning 5-20 tasida uchraydi. Kislorod yetishmovchiligi (gipoksiya) natijasida yuzaga keladigan gipoksik-ischemik ensefalopatiya (GIE) chaqaloqlarning 1,5-3% ida uchraydi. Chala tug'ilgan bolalar orasida ensefalopatiya uchrash ehtimoli yuqoriroq bo'lib, ayniqsa, 32 haftadan oldin tug'ilgan chaqaloqlarning 10-20% ida uchraydi.

Kalit so'zlar: Ensefalopatiya, preeklampsi, multifokal nekroz, terapevtik gipotermiya, sovutish terapiyasi

Abstract

This literature review provides a comprehensive overview of the incidence, etiology and pathogenesis, causes, diagnosis and treatment of hypoxic ischemic encephalopathy, a common condition in newborns in recent years.

Encephalopathy is a group of diseases characterized by impaired brain function and occurs due to various causes. This pathology can develop as a result of metabolic, circulatory or intoxication disorders of the brain. The disease can be congenital or acquired. Congenital encephalopathy usually occurs as a result of complications during pregnancy or childbirth. Acquired forms occur as a result of hypoxia, intoxication, trauma, metabolic disorders or circulatory disorders. According to the World Health Organization (WHO), encephalopathy associated with dyscirculatory encephalopathy and neurodegenerative diseases affects millions of people worldwide, and its incidence is increasing with the aging of the population. According to the World Health Organization (WHO), perinatal encephalopathy occurs in 5-20 out of 1000 newborns. Hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE), which occurs as a result of oxygen deprivation (hypoxia), occurs in 1.5-3% of infants. Encephalopathy is more likely to occur among premature infants, especially in 10-20% of infants born before 32 weeks of gestation.

Keywords: Encephalopathy, preeclampsia, multifocal necrosis, therapeutic hypothermia, cooling therapy

Аннотация

При анализе литературы широко освещены основные сведения о возникновении, этиологии и патогенезе, причинах, диагностике и лечении гипоксически-ишемической энцефалопатии, часто встречающейся в последние годы у новорожденных. Энцефалопатия — группа заболеваний головного мозга, вызванных различными причинами. Данная патология может развиваться в результате нарушения метаболизма головного мозга, кровообращения или интоксикации. Заболевание может быть врожденным или приобретенным. Врожденная энцефалопатия обычно возникает в результате осложнений во время беременности или родов. Приобретенные формы возникают в результате гипоксии, интоксикации, травмы, заболеваний обмена веществ или нарушений кровообращения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дисциркуляторная энцефалопатия и энцефалопатия, связанная с нейродегенеративными заболеваниями, поражают миллионы людей во всем мире, и заболеваемость растет по мере старения населения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), перинатальная энцефалопатия встречается у 5-20 из каждых 1000 новорожденных. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИЭ), обусловленная недостатком кислорода (гипоксией), встречается у 1,5-3% детей раннего

возраста. Энцефалопатия чаще встречается у недоношенных детей, особенно у 10–20% детей, родившихся до 32 недель.

Ключевые слова: энцефалопатия, преэклампсия, мультифокальный некроз, терапевтическая гипотермия, охлаждающая терапия.

Ensefalopatiya – bu miya faoliyatining buzilishi bilan kechadigan kasalliklar guruhi bo‘lib, turli sabablar tufayli yuzaga keladi. Ushbu patologiya miyaning modda almashinuvi, qon aylanishi yoki intoksikatsiyasi natijasida rivojlanishi mumkin. Kasallik tug‘ma yoki orttirilgan bo‘lishi mumkin. Tug‘ma ensefalopatiya odatda homiladorlik yoki tug‘ruq jarayonidagi asoratlar natijasida paydo bo‘ladi. Orttirilgan shakllari esa gipoksiya, intoksikatsiya, travma, metabolik kasalliklar yoki qon aylanishining buzilishi natijasida yuzaga keladi. HIE ning asosiy patologik hodisalarining aksariyati miya qon oqimining buzilishi va miyaga kislorod yetkazib berishning birlamchi va ikkilamchi energiya yetishmovchiligining natijasidir. Ilgari davolanish imkoniyatlari tibbiy terapiya bilan cheklangan edi. Eksperimental muolajalarning uzoq muddatli ta‘siri va eksperimental muolajalar kombinatsiyasi HIE bo‘lgan chaqaloqlarda natijalarni yaxshilashi mumkinligini yaxshiroq tushunish uchun qo‘shimcha tadqiqotlar talab etiladi. (1,3,4)

Gipoksik ishemik ensefalopatiya — (HIE) ante-, intra- yoki aralash gipoksiyaning bevosita oqibati hisoblanadigan kasallik bo‘lib, uchrashi 1000 ta o‘z vaqtida tug‘ilgan chaqaloqlarda 1,6 %dan 8,0 %gacha uchraydi.(1)

Gipoksik ishemik ensefalopatiya (HIE) - miyada kislorod yoki qon oqimining pasayishi bilan yuzaga keladigan miya disfunktsiyasining bir turi (miya shikastlanishi). HIE tug‘ilishdan oldin, tug‘ruq va tug‘ish paytida yoki tug‘ilishdan keyin paydo bo‘lishi mumkin. Miyaning kislorodsiz yoki qon oqimisiz o‘tkazadigan vaqt miqdori miya qanchalik jiddiy shikastlanganiga ta‘sir qilishi mumkin. (2)

HIEni boshdan kechirgan bolalar uzoq muddatli oqibatlarga olib kelmasligi mumkin. Ba‘zilar HIE dan yengil va o‘rtacha darajada ta‘sir ko‘rsatishi mumkin, boshqalari esa jiddiyroq nogironlikka olib kelishi mumkin. HIE dan miya shikastlanishi rivojlanishning kechikishiga, kognitiv buzilishlarga, miya falajiga (harakat qilish va muvozanat va holatni saqlash qobiliyatiga ta‘sir qiluvchi kasallik) yoki epilepsiyaga (tutqanoq buzilishining bir turi) olib kelishi mumkin. HIE ta‘siri chaqaloqning rivojlanishi bilan sezilarli bo‘lishi mumkin. Ba‘zida muammolar maktab yoshiga qadar aniqlanmaydi. (3)

Yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning gipoksik-ischemik ensefalopatiyasi rivojlanishida gipoksiya ham, ishemiya ham ahamiyatga ega. Bunday sharoitda u

yoki bu omilning ustuvorligi o'ziga xos ko'rinishga ega. O'z vaqtida tug'ilgan chaqaloqlar uchun miya gipoksiyasida bosh miya po'stlog'i va po'stloq osti oq moddasining parasagital zararlanishi xos bo'lib, uning asoratli kechishida spastik tetraplegiya va aqliy etishmovchilik qonuniyatli natija bo'lishi mumkin. Kasalikka homiladorlikdagi infeksiyalar, stress, turli dori vositalarni qabul qilish kabilar sabab bo'lishi mumkin. HIE chaqaloqning miyasi tug'ilishdan oldin yoki undan ko'p o'tmay yetarli kislorod olmaganida yuzaga keladi. Bolaning miyasi kislorodsiz bo'lsa, bu paydo bo'lish ehtimoli ko'proq. Ko'p omillar HIEga olib kelishi mumkin, masalan, haddan ziyod mehnat faoliyati va tug'ish paytida muammolarni misol keltirishimiz mumkin. Ko'pincha HIE ning aniq sababi noma'lum.

Gipoksik ishemik ensefalopatiya (HIE) to'liq muddatli chaqaloqlarga ta'sir qiladigan eng jiddiy tug'ilish asoratlaridan biridir. Rivojlangan mamlakatlarda 1000 tirik tug'ilgan chaqaloqqa 1,5-2,5 tasida uchraydi. HIE - prenatal, intrapartum yoki postnatal davrda gipoksik-ishemik hodisa natijasida sodir bo'lgan chaqaloqning miyasiga yetarli qon oqimining oldini oladigan miya shikastlanishi. 2 yoshga kelib, HIE bilan kasallangan chaqaloqlarning 60% gacha o'ladi yoki og'ir nogironlik, jumladan, aqliy zaiflik, epilepsiya va miya yarim eplapsi bo'ladi. HIE bilan kasallanish hatto gipoksik-ishemik hodisaning oldini olishga qaratilgan akusherlik yordami (ya'ni homila monitoringi) rivojlanishi bilan ham kamaymadi. Shunday qilib, HIE bo'yicha hozirgi neonatal tadqiqotlarning aksariyati davolanishdan keyingi miya shikastlanishi darajasini minimallashtirishga qaratilgan. Ilgari davolanish imkoniyatlari yurak-o'pka funksiyasini saqlab qolish va bola tug'ilishidan keyingi tibbiy terapiya bilan cheklangan. Hozirgi vaqtda HIE bo'lgan chaqaloqlar uchun bir nechta eksperimental davolash usullari mavjud va boshqalar hayvonlar modellarida baholanmoqda. (3,4,5)

Gipoksik ishemik ensefalopatiya (HIE) ning bosqichma-bosqich mezonlari uchun 1-jadvalga qarang .

Baholash	1-bosqich	2-bosqich	3-bosqich
Ruhiy holat	Giperogohlantirish	Letargik	Bezovta
So'rish refleksi	Zaif yoki yo'q	Zaif yoki yo'q	Yo'q

Moro refleksi	Kuchli	Zaif	Yo'q
Mushak tonusi	Oddiy	Gipotoniya	Bo'shashgan
Avtonom funktsiya	Umumiy simpatik	Umumiy parasimpatik	Yo'q
O'quvchilar	Midriaz	Mioz	O'zgaruvchan
Tutilishlar	Yo'q	Umumiy	O'zgaruvchan
EEG	Oddiy (uyg'ongan)	Erta: past kuchlanishli teta va delta	Erta: izopotensial fazali davriy naqsh Kech: izopotensial
Davomiyligi	< 24 soat	2-14 kun	Soatlardan haftalargacha
Ruhiy holat	Giperogohlantirish	Letargik	Bezovta
So'rish refleksi	Zaif yoki yo'q	Zaif yoki yo'q	Yo'q

1-jadval

Homiladorlik paytida sabablar: **Plasentaga** qon oqimi bilan bog'liq muammolar (homiladorlik davrida rivojlanib, chaqaloqqa kislorod va ozuqa moddalarini yetkazib beradigan organ), **Preeklampsi** (homilador odamda yuqori qon bosimi va u bilan bog'liq belgilar), Yurak kasalligi, O'pka shakllanishi bilan bog'liq muammolar, Homilada past qon miqdori (**anemiya**), Agar ota-onada giyohvand moddalarni iste'mol qilish kuzatilgan bo'lsa.

Tug'ilish davridagi sabablar: Platsentadan qon ketish (shu jumladan yo'ldoshning **uzilishi yoki yirtilishi**); Ota-onada past qon bosimi; Umbikal ichak bilan bog'liq muammolar; Bachadonning yorilishi;

Postnatal davrda sabablar: Og'ir o'pka yoki yurak kasalligi, Asosiy infeksiya, Boladagi past qon bosimi, Nafas olish yetishmovchiligi yoki **yurak tutilishi** (chaqaloqning yuragi normal ura olmasa).(4)

Oy kuni yetib tug'ilgan chaqaloqlarda miya gipoksik zararlanishining boshqa maxsus morfologik belgisi bazal gangliyalari va talamusning status marmoratus hisoblanib, ruhiy rivojlanishdan orqada qolishga olib keladi. Po'stloq va po'stloq osti oq moddasining fokal va multifokal nekrozi oy kuni yetib tug'ilgan chaqaloqlarda ham, muddatiga yetmay tug'ilgan chaqaloqlarda ham HIE ga xos o'zgarishlar bo'ladi, bunda gemiparez va fokal tutqanoqlar shakllanishi mumkin. Shuningdek, gestatsiyaning har qanday muddatidagi bolalar uchun miya zararlanishining umumiy xili neyronlarning selektiv va diffuz nekrozi hisoblanadi. Oy kuni yetib tug'ilgan bolalarda selektiv nekrozning xususiyati uning bosh miya po'stlog'ida, miyachada, bosh miya o'zagida va orqa miyada joylashuvi hisoblanadi, odatda, miya o'zagi va spinal shikastlanishga tegishli o'zgarishlar o'tkir va og'ir gipoksiyada kuzatiladi, surunkali va yengil gipoksiyada esa po'stloq moddasiga tegishli buzilishlarga olib keladi. Oqibati noxush kechganida, bolalarda spastik tetraplegiya, aqliy zaiflik, miya o'zagi disfunktsiyasi, talvasalar rivojlanadi. Muddatiga yetmay tug'ilgan bolalarda neyronlarning selektiv nekrozi diensefalon sohada va bosh miya po'stlog'ida ustunlik qiladi, bu spastik tetraplegiya, kranial nervlar zararlanishini shakllantirishi, „diqqat tanqisligi sindromi“ va „gipotamik sindrom“ bo'lishi mumkin. Gipoksiyada muddatiga yetmay tug'ilgan bolalar miyasining shikastlanish morfologiyasi uchun peri- va intraventrikulyar zararlanishlar xos hisoblanadi. Aynan shunday shikastlanishning sababi, gestatsiya yoshi 32 haftadan kam bolalarda yon qorinchalar oldingi shoxi tubidagi germenal (pusht) matriksida qon ta'minotining terminal turda bo'lishidir. Terminal matriksning so'rilib ketishi va terminal qon ta'minoti o'rniga magistral qon ta'minoti turi odatda kontseptual yoshning 32 haftalarida ro'y beradi. Peri- va intraventrikulyar zararlanishlar rivojlanishining muhim qo'shimcha omili „passiv“ bosim fenomeni sanaladi. Bu gipoksiyada tomirlar autoregulyatsiyasining yo'qotilishiga va serebral qon oqimining tizimli bosimga chiziqli bog'liqligiga ega. Tizimli bosim oshganda qon quyilishlar, pasayganda ishemiyava nekroz rivojlanadi. Birinchi holatda terminal venalar trombozi, so'ngra qon quyilishi paydo bo'ladi. Jarayon odatda, unilateral joylashadi

va gemiplegiya va aqliy yetishmovchilikka olib keladi. Ikkinchi holatda periventrikulyar oq moddaning bilateral ishemik zararlanishi (leykomalyatsiya) ro'y berib, periventrikulyar oligodendrogliyaning ozod radikalarga nisbatan sezuvchanligini belgilaydi. Bu holatda hujayra halokatining apoptoz mexanizmi asosida yuzaga chiqadi. Spastik para- va tetraplegiyalar, aqliy zaiflik, ko'rishning pasayishi bu zararlanishning natijasi hisoblanadi[1]. HIEning klinik ko'rinishi klinik tasniflar doirasida ko'zdan kechiriladi. Klassik bo'lib qolgan birinchi bosqichli tasnif 1976-yilda N.V.Sarnat va M.S.Sarnat tomonidan taklif qilingan. Hozirgi vaqtda HIEga o'tkir va o'rtacha o'tkir kasallik sifatida qaraladi, nevrologik belgilarining keyingi holati faqat patologik jarayonning kechishiga emas, balki bola miyasining yetilish xususiyatlariga ham bog'liq. HIE klinik diagnostikasi, klinik tasniflar va standart nevrologik shkalalardan foydalanishga asoslanadi, ular me'yoriy va deviant nevrologik statusni chegaralashga imkon beradi. Deviant nevrologik status doirasida chaqaloq nevrologik statusida moslashuv tranzitor siljishlar (chaqaloqning tranzitor nevrologik disfunktsiyasi) va HIE klinik ko'rinishlarini farq qilish kerak.(6,8,9)

Ba'zi chaqaloqlar HIE bo'lmagan chaqaloqqa qaraganda ko'proq hushyor bo'lishi va stimulyatsiyaga ko'proq ta'sir qilishi mumkin bo'lsa-da, hushyorlik va faollikning pasayishi; Oddiy reflekslarning yetishmasligi; **Anormal** (odatiy bo'lmagan) harakatlar yoki tutilishlar; Past yoki yuqori mushak tonusi; Nafas olish muammolari. HIE bo'lgan ba'zi chaqaloqlarda miya disfunktsiyasi belgilari darhol namoyon bo'lmasligi mumkin. Bu kislorod yoki qon oqimining pasayishiga olib keladigan hodisa tug'ilishdan keyin sodir bo'lishi mumkin.(7,9)

Neonatal HIE belgilari har bir chaqaloqda farq qilishi mumkin. Ular chaqaloqning miyasining qaysi qismi zararlanganiga bog'liq. Simptomlar yengildan og'irgacha bo'lishi mumkin. Ular quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin: Hushyor va xabardor bo'lishning g'ayrioddiy holati, masalan, juda sergak yoki juda past energiya, nafas olishda muammo, ovqatlanmaslik, eshitishda muammo, epilepsiya yoki boshqa nevrologik muammolar, mushaklar yoki refleks muammolari, sekin yurak urishi, organ yetishmovchiligi. Og'ir holatlarda chaqaloqning o'sishi yoki rivojlanishida kechikishlar bo'lishi mumkin. Ularda miya yarim buzilishlar yoki aqliy zaiflik ham bo'lishi mumkin. Ushbu alomatlarining og'irligi 3 yoshdan 4 yoshgacha oralig'ida ko'rinmasligi mumkin. Neonatal HIE belgilari boshqa sog'lik belgilari sharoitlari kabi bo'lishi ham mumkin. Farzandingiz tashxis qo'yish uchun tibbiy yordam ko'rsatuvchi shifokorga murojaat qilganiga ishonch hosil qiling.(10,11)

Ko'p narsa chaqaloqning HIE xavfini oshirishi mumkin. Ushbu xavf omillarining ba'zilari homilador ota-onada bo'lishi mumkin. Boshqalar rivojlanayotgan bolaning sog'lig'i bilan bog'liq bo'lishi mumkin. HIE uchun xavf omillari quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin: Onada juda past yoki yuqori qon bosimi, boladagi yurak muammolari, bachadon yoki yo'ldosh bilan bog'liq muammolar, homiladorlik va tug'ish paytidagi muammolar, masalan, kindik tizimchasidagi shikastlanish, favqulodda kesarcha kesish, tug'ilish paytida chaqaloqning miyasiga qon oqimining yetishmasligi, homiladorlik paytida kislorod ta'minoti kamligi, travma, homilador onaning qon bosimi darajasi, tos a'zolarining infeksiyasi yoki platsentadagi qon oqimining buzilishi kabi ko'plab sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin bo'lgan homila insultlari. Ko'p hollarda, shifokorlar tug'ilgandan ko'p o'tmay, yangi tug'ilgan chaqaloqda HIE borligiga shubha qilishadi. Tashxis ko'pincha bolaning alomatlari, masalan, homiladorlik va tug'ish paytida yuzaga kelgan har qanday muammolarga asoslanadi. Tashxisni tasdiqlash uchun tibbiy diagnostik tahlillar o'tkaziladi:

Qon testlari. Ular qondagi kislorod miqdorini tekshirish uchun ishlatiladi. Shuningdek, ular elektrolitlar, fermentlar, kalsiy kabi ba'zi oziq moddalar va qon tashxisiga yordam beradigan boshqa qismlari darajasini ko'rsatishi mumkin.

Kindik yoki yo'ldoshning testlari. Kindik qonni tekshirish yoki yo'ldoshni tekshirish HIE sababini aniqlashga yordam beradi.

Lomber punksiyasi. Ushbu test davomida miya suyuqligidan namuna olish uchun pastki orqa qismga uzun igna qo'yiladi. Keyin suyuqlik infeksiya uchun tekshiriladi.

Boshning ultratovush tekshiruvi. Ushbu test chaqaloqning miyasida qon ketishi yoki suyuqlik to'planishini ko'rsatishi mumkin.

Elektroensefalografiya (EEG). Ushbu test miyaning elektr faolligini tekshiradi. Bu hayotning birinchi kunida amalga oshiriladi.

Magnit-rezonans tomografiya (MRT). Ushbu test miyaning qaysi qismlari shikastlanganligini ko'rsatishi mumkin. Ko'pincha 4 dan 7 kungacha bo'lgan davrda amalga oshiriladi (4,7).

Hozirgi zamon vizualizatsiya usullari (neyrosonografiya, aksial kompyuter tomografiya, magnit-rezonans tomografiya, γ -sintigrafiya) miya moddasi o'ta kichik tuzilmalarini, rivojlanish nuqsonlari bor-yo'qligini, likvor bo'shliqlar o'lchamlari va shaklini baholash imkoniyatini beradi. Magnit-rezonans tomografiya vizualizatsiyaning eng axborotli usuli hisoblanadi va uning yordamida HIE kechish bosqichlarini aniqlashga muvaffaq bo'lindi o'tkir (5 kungacha), o'rtacha o'tkir (20 kungacha) va surunkali (56 kungacha). Miyada

qon oqimi intensivligini doplerografiya va pozitron emission tomografiya (PET) yordamida o'rganish mumkin. HIE da miyada qon oqimi intensivligi to'g'risidagi ma'lumotlar bu usullardagi ma'lumotlar bo'yicha jiddiy farq qiladi. Birmuncha qulay usul doplerografiya intra- va ekstratserebral tomirlarda qon oqimi qiymatiga baho berishga imkon yaratadi, ayniqsa, okklyuzion jarayonlarda aniqligi bilan ajralib turadi. Asosiy muammo tug'ruqdan keyingi davrda miyada qon oqimining tabiiy, bosqichli o'zgarishlarini, gipoksiyada qon oqimining moslashuv o'zgarishlarini va patologik jarayon sifatida miyada qon oqimi autoregulyatsiyasining yo'qolish belgilarini farq qilishi hisoblanadi. HIE neyrofiziologik tashxislash usullari orasida elektroensefalografiyani (EEG) ko'rsatib o'tish zarur. HIE tashxisoti uchun eski EEG dan foydalaniladi, u HIE har xil bosqichlarini, summar EEG, EEG bilan kartirlashni aniqlashga imkon beradi. EEG kartirlashdan foydalanish HIEning asosiy nevrologik sindromlarini aniqlashga imkon beradi.

EEGning okulogramma, elektrokardiogramma, pnevmogramma, teri galvanik refleks va oral qutb (poligrafiya), mushaklar elektromiogrammasini qayd qilish bilan birga qo'llanishi uyquning turli fazalarini va ularning gipoksiya oqibatida shakllanish jarayonidagi buzilishlarni farqlashga imkon beradi. Chaqaloqlarda EEG diagnostikasining murakkabligi serebral yetilmaganlik patternlari va patologik patternlarni aniqlashdan iborat. Chaqirilgan potentsiallar (CHP) tashxisotining eng axborotli usuli hisoblanib, ular HIE oqibatlarini va karlikni (miya o'zagiga tegishli eshituv CHP), ko'rlikni (ko'ruv CHP), bolalar serebral falaji (somatosensor CHP)ni 100% aniqlik bilan oldindan aniqlashga imkon beradi (6,8).

HIEni davolash quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi. gipoksiyani davolash, gipoksiya sababli kelib chiqqan buzilishlarni davolash, gipoksik miya shishi va neyronoproteksiyani davolash.

HIEning zamonaviy farmakoterapiya tamoyillarini qayd etish lozim (preparatning farmakodinamikasi, farmakokinetikasi, uning ta'sir mexanizmlari va randolizlangan „qo'shaloq ko'r“ testlash bilan tekshirish to'g'risida aniq tasavur beradi). HIEning navbatdagi oqibati gipoksiya og'irligiga bog'liq, gipoksiya esa u kislotashqor holati ko'rsatkichlari, ensefalopatiya og'irligi (HIE 1-bosqichda oqibat yaxshi. 2-bosqichda shubhali va qo'shimcha tekshirish usullariga bog'liq. 3-bosqichda og'ir) bilan tasdiqlangan. HIEning og'ir bosqichi natijalariga bolalar serebral falaji, ruhiy rivojlanishning orqada qolishi, epileptik tutqanoqlar, gidrosefaliya, diqqat va giperaktivlik tanqislik sindromi, eshituv va ko'ruv analizatorining zararlanishlari, g'ilyalik kabilarni kiritadi.(5,10)

Terapevtik gipotermiya (sovutish terapiyasi deb ham ataladi) HIEni davolash uchun ishlatiladi. Ushbu muolaja uchun parvarishlash jamoasi chaqaloqning tana haroratini pasaytirish uchun sovutuvchi adyol va mashinadan foydalanadi. Bu keyingi miya shikastlanishining oldini oladi. Sovutish terapiyasi juda xavfsizdir. Shuningdek, u HIEdan nogironlik yoki o'limni rivojlanish ehtimolini kamaytirish uchun yaxshi samara beradi.(4)

Farzandingiz davolanish sharoitiga ega bo'lishi uchun ma'lum mezonlar mavjud: Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning yoshi 6 soatdan kam bo'lishi hamda homiladorlik muddati 36 haftadan katta bo'lishi kerak. **Shifokorlar belgilar ensefalopatiya** bilan bog'liqligini va chaqaloq **gipoksiya** (kislородning past darajalari) ta'sirini boshdan kechirayotganini tasdiqlashlari kerak. Ba'zi hollarda ushbu yosh mezonlariga javob bermaydigan yangi tug'ilgan chaqaloqlar hali ham sovutish bilan davolash uchun ko'rib chiqiladi. Bu qaror chaqaloqni parvarish qilish guruhi tomonidan bir necha omillarga asoslangan holda qabul qilinadi. Agar boshqa organlar kislородning past darajasidan ta'sirlangan bo'lsa, chaqaloq sovutish terapiyasi paytida yoki undan keyin boshqa muolajalarga muhtoj bo'lishi mumkin. Bu **ventilyatsiya** (nafas olish apparatidan foydalanish), epilepsiya uchun dori-darmonlar va yurak va buyraklarni diqqat bilan kuzatishdan iborat bo'lishi mumkin.(7,11)

Kuzatilishi mumkin bo'lgan asoratlar har bir bolada farq qilishi mumkin. Ular neonatal HIE qanchalik jiddiyligiga bog'liq. Ular quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin: Diqqat yetishmasligi, o'rganish muammolari, giperaktivlik buzilishi epilepsiya, miya falaji va boshqa rivojlanish buzilishlari. Homiladorlik va tug'ish paytida asfiksiya (kislород yetishmasligi) xavfini kamaytirish orqali bolangizda HIE ning oldini olishga yordam berish mumkin. Quyidagi amallarni bajarib, ushbu xavfni kamaytirish mumkin: Homiladorlikdan oldin va homiladorlik paytida iloji boricha sog'lom bo'lish, erta va muntazam prenatal yordamga ega bo'lish, homiladorlik paytida chekish, spirtli ichimliklar ichish yoki noqonuniy giyohvand moddalarni iste'mol qilish zararliligini tushuntirish, rivojlanayotgan chaqaloqqa zarar yetkazishi mumkin bo'lgan ba'zi kasalliklarga qarshi emlashlar olish zarur.(1,8,9)

Xulosa.

Ensefalopatiya – bu miya faoliyatining turli omillar ta'sirida buzilishi bilan tavsiflanadigan kasalliklar guruhi bo'lib, u tug'ma va orttirilgan shakllarda uchraydi. Yosh bolalarda ensefalopatiya ko'pincha perinatal asoratlar, gipoksiya, infeksiyalar yoki metabolik buzilishlar natijasida rivojlanadi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, perinatal ensefalopatiya har 1000 chaqaloqdan 5-20 tasida

aniqlanadi, bu esa uning dolzarbligini ko'rsatadi. Kasallikning belgilari asabiylik, mushak tonusining buzilishi, harakat va rivojlanish kechikishi kabi simptomlar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Erta tashxis qo'yish va kompleks davolash muolajalari bolaning ahvolini yaxshilash va asoratlarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun perinatal profilaktika, onalar salomatligini kuzatish va neonatologik yordam sifatini oshirish ensefalopatiyaning oldini olishda asosiy omillar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hypoxic encephalopathy: symptoms, causes and treatment". uz.warbletoncouncil.org. WARBLETONCOUNCIL (2 April 2021). Retrieved: August 15, 2023.
10. Fatemi A, Wilson MA, Johnston MV. Hypoxic-ischemic encephalopathy in the term infant. *Clin Perinatol.* 2009;36:835–858. vii. doi: 10.1016 / j.clp.2009.07.011. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar
11. Shier D, Butler J, Lewis R. Howl's human anatomy and physiology. New York: McGraw-Hill; 2009. [Google Scholar
12. Laptook husband. The use of therapeutic hypothermia for term infants with Hypoxic-Ischemic Encephalopathy. *Pediatrician Clin North Am.* 2009;56:601–616. doi: 10.1016 / j.pcl.2009.03.007. Contents. [DOI] [PubMed] [Google Scholar
13. Esin RG, Esin OR, Khairullin IK. Distsirkuliatornaia éntsefalopatiia i
2. Schiariti V, Klassen AF, Hoube JS, etc. The perinatal characteristics and health status of timely-born NICU graduates are parents ' perspectives. *J Perinatol.* 2008;28:368–376. doi: 10.1038 / jp.2008.9. [DOI] [PubMed] [Google Scholar
3. Graham EM, Ruis KA, Hartman AL, et al. A systematic review of the role of intrapartum hypoxia-ischemia in the occurrence of Neonatal encephalopathy. *I J Obstet Gynecol.* 2008;199:587–595. doi: 10.1016 / j.ajog.2008.06.094. [DOI] [PubMed] [Google Scholar
4. Kurinczuk JJ, White-Koning M, Badawi N. Epidemiology of Neonatal encephalopathy and hypoxic-ischemic encephalopathy. *Early Hum Dev.* 2010;86:329–338. doi: 10.1016 / j.earlhumdev.2010.05.010. [DOI] [PubMed] [Google Scholar
5. Kumar S, Paterson-Brown S. Obstetric aspects of hypoxic ischemic encephalopathy. *Early Hum Dev.* 2010;86:339–344. doi: 10.1016 / j.earlhumdev.2010.05.009. [DOI] [PubMed] [Google Scholar
6. Shankaran S. Neonatal encephalopathy: treatment with hypothermia. *J Neurotrauma.* 2009;26:437–443. doi: 10.1089 / neu.2008.0678. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar

7. de Vries LS, Cowan FM. The term infant is an evolving concept of hypoxic-ischemic encephalopathy. *Semin Pediatrician Neurol.* 2009;16:216–225. doi: 10.1016 / j.spen.2009.09.001. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
8. Cotten CM, Shankaran S. Hypothermia for Hypoxic-Ischemic Encephalopathy. *Expert review of Obstetrics and gynecology.* 2010;5:227–239. doi: 10.1586 / eog.10.7. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
9. Johnston MV, Ishida A, Ishida WN, etc. Plasticity and injury in the developing brain. *Miya devi.* 2009;31:1–10. doi: 10.1016 / j.braindev.2008.03.014. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
10. Fatemi A, Wilson MA, Johnston MV. Hypoxic-ischemic encephalopathy in the term infant. *Clin Perinatol.* 2009;36:835–858. vii. doi: 10.1016 / j.clp.2009.07.011. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
11. Shier D, Butler J, Lewis R. *Howl's human anatomy and physiology.* New York: McGraw-Hill; 2009. [Google Scholar]
12. Laptok husband. The use of therapeutic hypothermia for term infants with Hypoxic-Ischemic Encephalopathy. *Pediatrician Clin North Am.* 2009;56:601–616. doi: 10.1016 / j.pcl.2009.03.007. Contents. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

